

SUG'URTA XIZMATLARINI KO'RSATISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR: MAVJUD HOLAT, MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

“Alskom sug‘urta kompaniyasi” AJ
Bosh direktori
Ilyosov Tursunboy G‘iyosjon o‘g‘li
t.ilyosov@alskom.uz
tel.: +998 (99) 822-08-56

Annotatsiya: Mazkur maqolada sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan bo‘lib, iqtisodiy munosabat va jarayonlarni rivojlantirish davrida iqtisodiyotni bir qismi bo‘lgan sug‘urta tashkilotlari faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati, dolzarbligi, mavjud muammolar va ularga yechim va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, mobil ilova, sun‘iy intellekt.

Abstract: The article highlights the importance of digital technologies in the provision of insurance services as a part of the economy especially during the period of development of economic relations and processes, importance, relevance, existing problems, solutions and recommendations of the use of digital technologies in the activities of insurance organizations.

Key words: digital technologies, mobile application, artificial intelligence.

Аннотация: В данной статье освещено значение цифровых технологий в оказании страховых услуг, являющихся частью экономики в период развития экономических отношений и процессов, важность, актуальность, существующие проблемы, решения и рекомендации использования цифровых технологий в деятельности страховых организаций,

Ключевые слова: цифровые технологии, мобильное приложение, искусственный интеллект.

Kirish (Introduction/Введение).

Dunyo hamjamiyatida iqtisodiy rivojlanish axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini insonlarning kundalik hayotiga kirib borayotganligi tufayli jahondagi ko‘plab mamlakatlarda raqamli iqtisodiy tizimlar joriy etilayotganligi natijasida fuqarolarning ijtimoiy farovonligi ortib bormoqda. Aholining tadbirkorlik va xususiy biznes bilan shug‘ullanishida moddiy imkoniyatlarning

vujudga kelishi insonlarni turli tavakkalchilikka oid faoliyatlar bilan ham shug'ullanishga hayotning o'zi majbur qilmoqda. Jumladan tavakkalchilik tufayli barqarorlikni ta'minlash uchun har bir tavakkalchiliklarni (bunda albatta qonunchilik hamda sug'urta sohasida istisno etiladigan g'ayriqonuniy manfaatlar istisno etiladi) sug'urtalash obyektiv hayotiy zaruratga aylanmoqda.

Yevropa mamlakatlari sug'urtachilar uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy global sug'urta bozorining umumiy aylanmasi 2022-yilda AQShda 2,7 trln., Buyuk Britaniyada – 399 mlrd., Fransiyada – 296 mlrd., Germaniyada – 276 mlrd., Italiyada – 192 mlrd., Gollandiyada – 93 mlrd., Ispaniyada – 74 mlrd., Irlandiyada – 65 mlrd., Shveysariyada – 58 mlrd. va Luksemburgda – 48 mlrd., AQSh dollarini tashkil etgan"[1].

Globalashuv darajasi yuksalib borayotgan bir davrda, O'zbekiston jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi jadallashayotgan bir davrda tadbirkorlikni ommaviy ravishda rivojlantirish davlat siyosatiga aylandi, davlat xizmatlarini ko'rsatish raqamli texnologiyalar asosida ko'rsatilishi yangi bosqichga chiqdi. Misol sifatida yagona interaktiv davlat xizmatlar portali (www.my.gov.uz) orqali joriy yilning 12-noyabr holatiga 676 ta xizmatlarning joriy qilinganligi, bundan faqatgina 8 ta xizmatlar sug'urtaga bevosita bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin [2].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Sug'urta xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlari bo'yicha dastlabki qadamlarni 2017-yildan boshlangan desak to'g'ri bo'ladi. "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"¹, Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida² Prezident qarorlari hamda Sug'urta xizmatlarini elektron shaklda ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomlar³ tasdiqlandi. Ushbu nizomga ko'ra barcha sug'urta shartnomalari yagona tizim orqali ro'yxatdan o'tkazilishi, sug'urta polislari Yagona tizim orqali rasmiylashtirilishi belgilangan. Shuningdek, sug'urta maxsulotlari sug'urta agentlari orqali sotilishi, ish beruvchining, tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha ham raqamlashtirish jarayonlari aks etgan.

Tadqiqotni amalga oshirishda foydalanilgan usullar (Methods/Методы).

Tadqiqotda qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, iqtisodiy-statistik, o'zaro taqqoslash usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar (Results/Результаты).

¹ <https://lex.uz/docs/-5692504>

² <https://lex.uz/docs/7059452>

³ <https://lex.uz/docs/7217159>

Sugʻurta munosabatlarini yoʻlga qoʻyish va tartibga solishda sunʼiy intellektni qoʻllash quyidagi jihatlari bilan ahamiyatli hisoblanadi:

- sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqishda;
- sugʻurta tavakkalchiliklarini aniqlash va sugʻurta tariflarini ishlab chiqish, andarrayting siyosatida;
- sugʻurta sohasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan firibgarliklarni aniqlashda;
- sugʻurta xizmatlarini sotish jarayonlarida.

Tahlillar (Analysis/Анализ).

Shu oʻrinda turli sugʻurta tavakkalchiliklaridan himoya qilishda sugʻurta xizmatlariga talab kundan kunga ortib bormoqda. Buning uchun har bir sugʻurta tavakkalchiligini oʻrganish va bu tavakkalchiliklarni sugʻurta tashkilotlariga keltirishi mumkin boʻlgan nafi yoki ziyoni, kross sotuv mexanizmlar, sugʻurta xizmatlarini koʻrsatishni real vaqt rejimida amalga oshirish sugʻurta xizmatlarini koʻrsatish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni tahlil qilish, prognoz qilish va qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Sugʻurta xizmatlarini koʻrsatishda raqamli texnologiyalarini joriy etish boʻyicha davlat tomonidan ham bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur maqolada sugʻurta xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlari, xalqaro tajriba, sugʻurta xizmatlarini raqamlashtirish boʻyicha amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar mavjud muammolar, ularga yechimlar haqida batafsil yoritishga harakat qilamiz.

Jahon tajribasida aholiga sugʻurta xizmatlarini koʻrsatish tizimini rivojlantirish orqali ularning daromadlarini oshirish, hayot tarzini yaxshilash, ishsizlikni kamaytirish, chakana xizmatlar sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda, shuningdek raqamli iqtisodiyotga sarflanayotgan mablagʻlar-yil davomida oshib borayotganini kuzatish mumkin.

Jumladan, “Xitoy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari akademiyasi tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotga koʻra, Xitoyning raqamli iqtisodiyoti 2021-yilda 5,4 trln. AQSh dollariga teng boʻlib, dunyoda AQShdan (13,6 trln. AQSh dollari) keyin 2-oʻrinni egallagan. 3-oʻrinni Germaniya (2,54 trln. AQSh dollari), Yaponiya (2,48 trln. AQSh dollari), Buyuk Britaniya (1,79 trln. AQSh dollari), Fransiya (1,19 trln. AQSh dollari), Janubiy Koreya (847,8 mlrd. AQSh dollari), Hindiston (514,9 mlrd. AQSh dollari), Kanada (434,5 mlrd. AQSh dollari) hamda Italiya (377, mlrd. AQSh dollari) egallagan. Oʻrganilgan 47 mamlakat va mintaqadagi raqamli iqtisodiyot bozorining hajmi 2021-yilda-yiliga 3 foizga oʻsib, 32,6 trillion AQSh dollarini tashkil etgan”⁴

⁴ <https://rankingroyals.com/top-10-countries-in-digital-economy-2021/>

Bunga birgina misol sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida bank-moliya sohasida – firibgarliklarning oldini olish, foydalanuvchilarning to‘lov qobiliyatini baholash, bozor tendensiyalarini prognoz qilish sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi.⁵

Bank-moliya sohasining bir bo‘lagi sifatida sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga harakat qilinmoqda ammo bu harakatlar faqatgina davlat siyosati sifatida keng joriy etishga targ‘ib qilinayotgandek nazarimizda. Ammo bu harakatlar sug‘urta mahsulotlarini qamrovini ortishiga yetarli darajada ta’sirini ko‘rmayabmiz. Birgina xalqaro moliya institutarining hisobotlariga nazar tashlasak.

Jahon bankining Global Findex Databaseda keltirilgan ma’lumotlariga asosan, bankda hisob raqamiga ega bo‘lgan va bank xizmatlaridan foydalanaytgan katta yoshdagi aholining soni 2011-yildagi 51 foizdan 2023-yilda 80 foizga, Yevropa va Markaziy Osiyoda bu ko‘rsatkich mutannosib ravishda 13 foizdan 78 foizga o‘sganini ko‘rish mumkin.

Bu ko‘rsatkich Qozog‘istonda – 81 foiz, Turkiyada – 74 foiz, Rossiyada – 90 foizni tashkil etadi. Banklarda hisob raqamiga ega bo‘lgan va bank xizmatlaridan foydalanuvchi aholi salmog‘i Niderlandiya, Daniya, Avstriya, Germaniya, Shvesiya, Islandiya, Irlandiya, Shveysariya, Fransiya, Angliya va Kanadada 97 – 100 foizni tashkil etadi.⁶ Bundan shuni ko‘rishimiz mumkinki iqtisodiyotni qon tomiri bo‘lgan bank sohasidagi to‘siqlar asta-sekin bartaraf etilmoqda, bank xizmatlari sifati oshmoqda, chakana xizmatlar soni ko‘paymoqda biroq sug‘urta sohasida nazarimizda bu tendensiya biroz pasaygandek. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, sug‘urta va bank xizmatlari o‘rtasidagi aloqadorligi, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan shaxsiy, tadbirkorlik tavakkalchiliklarini raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion sug‘urta turlarini kengaytirish, biznes jarayonlarida sun’iy intellektni joriy etishni taqozo etmoqda.

Sug‘urta biznesini yuritishda raqamli texnologiyalar sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatish bilan bog‘liq jarayonlar, mijozlarga xizmat ko‘rsatishning asosiy elementiga aylanadi.

Tabiiy savol tug‘ilishi mumkin sug‘urta kompaniyalarida ma’lumotlar hujjat almashinuvi, ma’lumotlarni elektron bazaga to‘plash ma’lum bir dasturiy ta’minot orqali almashinuvi raqamli sug‘urta kompaniyasi deb e’tirof etishga asos bo‘ladimi? Albatta yo‘q! Raqamli sug‘urta xizmatlarini yo‘lga qo‘yishda nafaqat dasturiy ta’minotdan foydalanish balki kompaniya yillar davomida sug‘urta

⁵ <https://lex.uz/docs/-7158604>

⁶ <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>

xizmatlarini ko'rsatish orqali orttirgan tajriba va ko'nikmalarini mijozlarning talablarini inobatga olgan holda tubdan o'zgartirishni talab qiladi.

Raqamli sug'urtaning yana bir asosiy jihatlaridan mijozlarni jalb qilish, andarrayting siyosatni boshqarish va da'volarni qayta ishlashgacha bo'lgan butun bir jarayon zanjirini raqamlashtirishdir. Hozirda faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalari mijozlar bilan bog'liq ma'lumotlarni boshqarish yoki da'volarni qayta ishlash kabi muayyan funksiyalar uchun dasturiy ta'minotdan foydalanishlari mumkin, lekin ular ko'pincha qo'lda ishlov berishga tayanadilar.

An'anaviy sug'urta xizmatlaridan raqamli sug'urtaning yana bir muhim farqi – bu mijozlar bilan o'zaro aloqadorlikda ko'rinadi. Raqamli sug'urta xizmatini ko'rsatuvchilar veb-saytlar, mobil ilovalar va chatbotlar kabi onlayn kanallaridan foydalanishni keng yo'lga qo'yadilar. An'anaviy sug'urta xizmatini ko'rsatuvchilar ko'pincha shaxsiy uchrashuvlar va telefon qo'ng'iroqlariga tayanadilar, ular faqat cheklangan onlayn xizmatlarni taklif qiladilar va raqamli sug'urtada ko'rinadigan keng qamrovli raqamli integratsiyaga ega emaslar (1-jadval).

1-jadval. An'anaviy va raqamli sug'urtaning asosiy farqli jihatlari⁷

Ta'sir etuvchi omillar	An'anaviy sug'urta	Raqamli sug'urta
Sug'urta tariflarining shakllanishi	Alohida bo'linmalarda ishni tashkil etish ish yuritish xarajatlari ortishiga olib keladi	Sug'urta xizmatlari onlayn mexanizmlar tufayli ish yuritish xarajatlari kamayadi.
Sug'urta maxsulotlarini sotish jarayonlari	Ko'p bosqichli murakkab Jarayon hisoblanib, xizmatlarni ko'rsatish uchun ortiqcha hujjatlar talab qilinadi	Raqamli texnologiyalar orqali qog'ozsiz xizmatlar ko'rsatiladi. Sug'urta maxsulotini sotib olish katta qiyinchilik tug'dirmaydi.
Munosabatlar	Xodimlarda kompetensiyaning yo'qligi, murakkab shartlar	Veb-saytlar, elektron pochta xabarlari, matnlar va boshqalar kabi bir nechta vositalar orqali o'qish va tushunish yengillik beradi.
Sug'urta da'volari	Yetkazilgan zarar miqdorini aniqlash uchun asos va dalillar hujjatlar talab qilinishi	Mijozlarga sug'urta da'volarini yuborishda ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Vakolatli organlar axborot texnologiyalari bilan integratsiyasi qulaylik yaratadi.

⁷ Muallif tomonidan tayyorlangan

Bir holatga e'tibor qaratadigan bo'lsak raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlarini regulyator tomonidan amalga oshirish lozimmi yoki sug'urta tashkilotlarining o'z vakolati doirasida amalga oshirishi kerakmi degan savolga regulyativ texnologiyalar va sug'urta texnologiyalari bir-biriga chambarchas bog'liq hisoblanadi. Sug'urta bozorini raqamlashtirish faqatgina regulyator tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa sug'urta xizmatlarini rivojlanishini ma'lum darajada chegaralaydi.

Yana bir e'tibor qaratiladigan jihat, bu sug'urta xizmatlarini mobil ilovalar orqali sotish mexanizmini yo'lga qo'yish hisoblanadi. So'nggi o'n yillik tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak eng ommabop raqamli texnologiyalar sifatida smartfonlar, shaxsiy kompyuterlar va planshetlar bo'lib, eng katta ulush smartfonlarga to'g'ri kelgan (1-rasm).

Canalys tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, smartfonlarning global jo'natmalari 2010-yillarning boshidan 2017-yilgacha jadal o'sishni boshdan kechirgan, o'shanda ular qariyb 1,5 milliard donaga yetgan. Keyinchalik pandemiya tufayli ortib borayotgan talab bilan bog'liq holda, 2021 yilda qaytib kelgunga qadar, yetkazib berish 2020-yilgacha kamaydi. Prognozlariga ko'ra, smartfonlar yetkazib berish 2024-yilda tiklanadi va 2027-yilga borib qariyb 1,3 milliard donaga yetishi ma'lum qilingan.[3]

Bu orqali sug'urta maxsulotlarini sotish, sug'urta bo'yicha aholida moliyaviy savodxonlikni oshirish, mijozlarni jalb qilish, sug'urta qamrovini oshishiga imkon yaratadi. Smartfonlarda mobil ilovalarni tarkibida turli xil interfaol mexanizmlarni joriy etish orqali

Maqola bo'yicha xulosa va takliflar (Conclusions/Заключения).

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni xulosa qilishimiz mumkinki, sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda an'anaviy usullardan raqamli texnologiyalarga o'tishida biznes jarayonlarni raqamlashtirish imkonini beruvchi me'yorlarni belgilash, bunda vakolatli davlat organlarning o'rni muhim hisoblanadi.

Ikkinchidan, sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda raqamli texnologiyalarni faqatgina sug'urta sohasini o'zida qo'llash yetarli emas, balki da'voni aniqlash, baholash metodologiyalari, tannarx va bozor qiymatlarini belgilashni avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish, sug'urta da'volarini asoslashda, ma'lumotnomalar olishda ham raqamli texnologiyalarni mutanosib ravishda rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Sug'urta xizmatlarini mobil ilovalar orqali amalga oshirishda

Foydalanilgan adabiyotlar (References/Литературы)

1. Mirzoyev S.F. O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderrayting xizmatini takomillashtirish: i.f.b.f.d. ... avtoreferati. – T., TDIU., 2024-y. – 54-b.;
2. <https://my.gov.uz/uz>
3. Digital economy report, Shaping environmentally sustainable and inclusive digital future